

Entrevista com Abel Guedes

Entrevista gravada com Abel Guedes, onde ele nos conta, entre outras coisas, sobre seu caminho profissional e sua história na Gestalt-terapia.

Psicólogo, psicoterapeuta de adultos, casais, grupos e instituições. Introduziu a Gestalt-terapia no Brasil e no Uruguai. Desde 1975 atende em consultório particular jovens, adultos, casais e grupos.

Este vídeo faz parte de uma série de entrevistas que tem como objetivo contar as histórias da Gestalt-terapia brasileira através dos relatos de algumas das pessoas que têm contribuído na construção deste caminho.

Para assistir o vídeo, acesse:

http://www.cdgb.com.br/videosr8/abel_guedes.wmv